

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

“Tabiatshunoslik asoslari”ni o’rganish jarayonida talabalarni ma’naviy faoliyatga metodik tayyorlash

Narziqul Shodiyev Shodiyevich

O’zbekiston-Finlandiya

Pedagogika instituti,

“Pedagogika” kafedrası professori.

Nabiyeva Dilfuza Temirovna

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

“Fakultetlararo pedagogika”

kafedrası o’qituvchisi

Nabiyevadilfuza07@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada tabiatshunoslik asoslarini o’rganish jarayonida bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini kasbiy-pedagogik yo’naltirilganlik asosida ma’naviy faoliyatga metodik tayyorlash bilan bog’liq masalalar qaralgan.

Tayanch tushuncha, iboralar: Ma’naviy tarbiya, metodik tayyorlash, modul, kasbiy-pedagogik yo’naltirilganlik, ma’naviy fazilatlar, gidrosfera, litosfera, gelio texnika.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с методической подготовкой будущих учителей начальных классов к духовной деятельности на основе профессионально-педагогической направленности обучения и воспитания.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ключевий слова и выражения: Духовной воспитане, методическая подготовки, модуль, профессионально-педагогическая направленность гидросфера, литосфера, гелиотехника.

Annotation: In the article, the issues related to methodical training of future elementary school teachers for spiritual activity based on professional-pedagogical orientation in the process of learning the basics of natural science are considered.

Basic concept, phrases: spiritual education, methodical training, module, professional-pedagogical orientation, spiritual qualities, hydrosphere, lithosphere, helio technique.

Ulug' xalqimizning tabiat haqidagi tushuncha va bilimlari eramizdan avvalgi 1000 yillar oldin dunyoga kelganligi, ularni O'rta Osiyo xalqlarining muqaddas kitobi "Avesto"ga borib taqalishini, o'zida diniy qonun-qoidalar, tarixiy ma'lumotlarni jamlashi bilan birga u ajdodlarimizning dehqonchilik, chorvachilik, baliqchilik, asalarichilik kabi faoliyatlar bilan muntazam shug'ullanganliklari hamda "Avesto"ni O'rta Osiyo o'simliklar va hayvonot dunyosi haqidagi qadimiy ma'lumotlarni beruvchi tengi yo'q asar ekanligini istiqlol davrida dunyo xalqlariga ko'z-ko'z qilayotganligimizni talabalarga tushuntirish orqali ularning ruhiyati ko'tarilmoqda, ma'naviy merosimizni o'rganishga qiziqishi tobora oshib bormoqda.

O'zbekiston hududida o'simliklarni o'rganish juda qadim zamonlardan boshlanganligi, unda tabiat muhofazasi va muhit tozaligini saqlash, turli kasalliklarni oldini olishga sanitariya-gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilinganligiga, axlatlarni berkitish, ifloslangan joylarni tuproq, tosh, kul bilan ko'mib tashlanganligiga; olov, issiqlik va sovuqlik yo'llari bilan kiyim-kechaklarni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oziq-ovqatlarni zararsizlantirilganligi; sharob va turli gilyohlar tutatilganligi; isiriq tutatish mikroblarni zararsizlantirishning vositasi sifatida ishlatilganligi haqidagi materiallar qadim-qadim zamonlarda yashagan ajdodlarimizning madaniy-ma'naviy hayotiga atroflicha tahlil qilish va talabalarga-bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga o'z faoliyatlarida tadbiiq etish imkoniyatini yaratadi.

“Avesto” faqat odamnigina emas, balki bir hovuch tuproq, bir qultum suv, bir nafaslik havoni ham muqaddas ekanligi haqidagi kitob bo'lishi barobarida, u bog'lar sahrolar, otu tuyalar uyuri, molu itlar, o'simligu-gilyohlarning bunyod etish tarixiga oid asar bo'lganligi tufayli undan ta'lim olgan nasroniy haqiqiy nasroniy bo'lib, musulmon esa haqiqiy musulmon bo'lib tarbiyalanadi.

Shu boisdan ham “Avesto”da [4] oldiga surilgan Zardushtra ta'limoti (ezgu dunyosi, hayvonot olamining ayrim turlari) va tabiatshunoslik (o'simliklar dunyosi, hayvonot olamining ayrim turlari) va tabiatshunoslikning o'qitish metodikasining talabalar tizimli o'rganib borishi, shubhasiz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pedagogik faoliyatlarida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni ezgulikka chorlash ularni ruhan poklab, ma'naviyat chamaniga yetaklab borishga tayyorlaydi.

Masalan, mazkur fanning “Atmosfera evolyutsiyasi”da “Boshqa planetalardan farqli ravishda Yer atrofida kislorodli atmosferani paydo bo'lishini talabalarga tushuntirish barobarida “Qur'oni Karimning” “Anbiyo” surasi 32 oyatida “Samoni sizni saqlash qatlami qilib yaratdim” deb yozilganligini (ya'ni atmosferaning muhofaza qatlami ekanligini, uni yerdagi hayotni tashqi tahlika va zararli ofatlardan, p'olat zirx kabi muhofaza qiladi, deb tushuntirganligini; atmosferani

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qurshab olgan azon gazi esa Quyoshdan kelayotgan ultira binafsha nurlarini yutib yuborishini va gaz filtr vazifasini bajarishini va h.k. doir materiallar bilan tinglovchilarni tanishtirish mumkin.

“Gidrosfera evolyutsiyasi”ni o’rganishda esa suv hayotning asosi ekanligini takidlash barobarida talabalar diqqatini muqaddas kitobimizning “Baqarra” surasining 22-oyatida ko’rsatilgan “U zot (Alloh taolo) sizlar uchun Yerni qarorgoh, osmonni tom qilib qo’ydi va osmondan suv tushurib, uning yordamida sizlarga rizq bo’lsin deb mevalar chiqardi”, degan jumlagga jalb qilish joizdir. Uning “Hud” surasida esa Quyosh nuri ta’sirida Yer sathidagi suvni bug’ga aylanishi, bug’ osmonda bulutga aylanib, yomg’ir bo’lib yerga qaytib tushishini ko’rsatish talabalarda pirovard natijada bugungi mustaqilligimizning tub mohiyatini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O’rta Osiyolik tabiatshunos olimlar Maxmud Qoshg’ariy, Jayhoniy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Al Xorazmiy, Abu Rayxxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va boshqalarning asarlarida tabiatshunoslik haqidagi ma’lumotlar [8] bayon qilinganliklari, ular o’z davrining buyuk tadqiqotchilari sifatida hamda yuksak ilmiy salohiyatlari bilan boshqa mamlakatlarga ma’rifat nurini tarqatganliklari tufayli ularning asarlari dastlab lotin tiliga, so’ngra ingliz, nemis, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilinganligi bilan talabalarni tanishtirish ular qalbini jo’sh urdiradi. Masalan, qomusiy olim Abu Rayxon Beruniy bundan 1000 yil oldin “Xronologiya” va “Hindiston” asarlarida hayvonlar va o’simliklar organizmlarining tuzilishi haqida, ushbu organlarning atrof muhit bilan o’zaro aloqasi haqidagi qiziqarli ma’lumotlar Ovropaliklarga ma’lum bo’lganligini, Abu Rayxon Beruniy bundan 1000 yil avval organik dunyoning evolyutsion

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

rivojlanishini, oddiy organizmlarni murakkab organizmlarga aylanishi haqida jahon faniga birinchi bo'lib tamomila yangi fikr bildirganligini, Ibn Sinoning "Kitob ash-shifo" nomli buyuk tabiiy-falsafiy asari XVIII asrda buyuk Shved olimi Karl Linneyga ham ma'lum bo'lganligi sababli, u o'zi jamlagan dengiz o'simliklaridan biriga Abu Ali ibn Sinoning tabarruk nomini chuqur hurmat yuzasidan "Avitsenna" deb nom qo'ygan. Abu Rayxon Beruniyning zamondoshi va maslakdoshi Abu Ali ibn Sino tomonidan yozilgan 450 ta kitobdan bizgacha yetib kelgan 242 tasidan 48 ta tabobatga, 23 tasi tibbiyot ilmiga bag'ishlangan. Qomusiy olimning "Tib qonunlari" kitobida 116 tadan ortiq dori yozilgan bo'lib, unda olmani zaif medani quvvatlantirishda xushbo'y shirin va nordon olmalar yurakni quvvatli qiladi. Shaftolini mevasi ishtahani ochish va ichni yumshatish uchun ishlatgan.

Ulug' mutafakkir "Shifobaxsh vositalar haqida kitob" asrida tabiatshunoslik haqidagi bilimlarni umumlashtirgan.

Xorazm Ma'mun akademiyasining yetuk olimlari Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, G'arbda ham Sharqda ham "Ali Boren", "Avitsenna" va "Shayhur-rais" nomlari bilan shuhrat qozonganliklarini talabalarga ko'rsatish orqali ularda buyuk ajdodlarimizning yuksak salohiyati, dunyo halqlariga ma'rifat nurlarini tarqatganliklarini namoyon qilish barobarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kelgusi pedagogik faoliyatlarida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni buyuk kelajagimizga ishonch, mustaqilligimizni mustahkamlash uchun ota-bobolarimiz kabi jonbozlik, ulug'vorlik, mag'rurlik, qat'iylik kabi ma'naviy fazilatlarni tarkib toptirishga metodik tayyorlashni taqazo etadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tibbiyot sohasida Sharqda yozilgan ko'p asarlar orasida dorishunoslikka oid boblari bo'lgan va ahamiyatli hisoblanganlaridan biri Abu Bakr ar-Roziyning "Tib ilmining barcha sohasini o'z ichiga qamrab oluvchi kitob"i dir. Mazkur kitob Ibn Sinoning "Tib qonunlari" maydonga kelgunicha tibbiyot fanidan asosiy qo'llanma bo'lib kelgan.

X asr boshlarida Buxorolik Abu Mansur Xasan ibn Nuh al-Qumriy tib ilmining yirik allomalaridan bo'lib, u "Kitob gino va muno"ni inson organizmida paydo bo'ladigan har xil kasalliklar, dorilar va ularni davolash usullarini bayon qilingan.

Orta Osiyo va Xurosonda yashab ijod etgan Al-Beruniy, Ar-Roziy, Abu Mansur Buxoriy, Ibn Sinolar bir vaqtda ham tabib, ham botanik, ham kimyogar bo'lganlar.

Mazkur olimlar botanika (tabiatshunoslik) va dorishunoslik fanini dastlabki davrlardagi taraqqiyoti uchun katta hissa qo'shganlar "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" o'quv dasturi, darsliklar mazmunida boy milliy qadriyatlarimizni izchili singdirib borish orqali buyuk ajdodlarimizning yuksak salobat, g'urur bilan dunyo xalqlariga ma'rifat nurlarini tarqatganliklarini namoyish qilish barobarida talabalarni kelgusi pedagogik faoliyatlarida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga buyuk kelajagimizga ishonch, mustaqilligimizni mustahlash uchun ularni jonbozlik, fidoyilik, ulug'vorlik, mag'rurlik ruhida tarbiyalash uchun davlat ahamiyatiga molik vazifalarni bajarishga tayyorlash mumkin. Masalan, Beruniy "Hindiston" kitobida o'simliklar organlarining tuzilishi, ularni tashqi muhit bilan o'zaro ta'siri hamda qiziqarli ma'lumotlar bayon qilinganligi, bevosita tabiat bag'rida o'tkazilgan ilmiy kuzatishlari, tajribalari asosida tabiatdagi barcha hodisa va jarayonlar tabiiy qonuniyatlar asosida boshqarilishi, ularni hech qanday kuch o'zgartira olmaslikliklari haqida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ma'lumotlar berilgan.

Tabiatshunoslik darslarida o'quvchilarni tariximizga hurmat buyuk kelajagimizga ishonch, mustaqilligimizga sadoqat ruhida tarbiyalash vazifasi mazkur predmet bo'yicha ta'lim-tarbiyada ilmiylik, tarixiylik prinsiplaridan samarali foydalanishni taqoza etadi.

Shu munosabat bilan Xorazm Ma'mun akademiyasi ming yillik tarixi, unda faoliyat ko'rsatgan Ibn Xammor ibn Iroq, Miyonvayx va b.q. jahon tabiatshunoslik fani rivojiga bebaho hissa qo'shgan yuzlab allomalarning qoldirgan merosini izlab topish, tizimlashtirish va ularni o'zlashtirish barobarida ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali foydalanish maqsadida ularning asarlarida bayon qilingan tabiatshunoslik bilan bog'liq ma'lumotlarni qayta ishlab predmet bo'yicha ishchi rejada qayd etib borish maqsadga muvofiqdir. Quyida Xorazm Ma'mun akademiyasi allomalarining faoliyatini tadqiq qilish, ma'lumotlar to'plash va tizimlashtirish bo'yicha talabalar bajarishi lozim bo'lgan topshiriqlardan ayrim namunalar keltiramiz (1-jadval).

Mazkur jadvalda sexemalar namuna sifatida talabalar jamoalari tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan topshiriqlarning "Dorilar haqida kitob", "Saydana", "Xronologiya" asarlarida tabiatshunoslik bo'yicha bayon qilingan ma'lumotlarni, g'oyalarni, ta'limotlarni o'rganish, to'plash va umumlashtirish natijalarining qisqacha bayoni keltirilgan.

Xorazm Ma'mun akademiyasi gultoj namoyondalarining tabiatshunoslik va tibbiyot fani taraqqiyotga qo'shgan hissalarini

T/r.	Ismi, Sharifi	Yozgan asarlari	Tabiatshunoslik bo'yicha bajargan izlanishlari, olg'a	Shug'ullangan fanlari	O'zbekiston Respublikasi
------	---------------	-----------------	---	-----------------------	--------------------------

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

		nomi	surgan g'oyalari, yaratgan ta'limotlari		Fanlar akademiyasi ilmu-taraqqiyotigais htiroklari
1.	Abu Rayxon Beruniy	Saydana	Kitobda dorilarning 116 ta xilini tayyorlashda 750 xil o'simliklardan, 101 turdagi hayvonlardan, 107 ta minerallardan foydalanilgani bayon qilingan.	Tabiatshunoslik, Mineralogiya	Botanika, Zoologiya
2.	Abu Rayxon Beruniy	Xronologiya	Ushbu asarida turli-tuman tropik o'simliklar; hayvonot va o'simliklar olami, ularni o'zaro fiziologik bog'lanishlari, yil fasllariga qarab o'simliklar va hayvonlar xulq atvoridagi o'zgarishlar, sun'iy va tabiiy tanlash haqidagi qarashlar, tabiatshunoslik, geografiya tushunchalariga bergan ta'riflar bayon qilingan.	Tabiatshunoslik	Botanika, Zoologiya
3.	Abu Rayxon Beruniy	Hindiston	Bu kitobida tabiatda sodir bo'layotgan barcha biologik va zoologik xodisa va jarayonlar tabiat qonuniyatlari asosida boshqarilishini, organik dunyo evolyutsion rivojlanishi, ya'ni oddiy tirik organizmlarni murakkab organizmlarga aylanishi orqali sodir bo'lishi haqida fikr bildirgan.	Tabiatshunoslik	Botanika, Zoologiya
4.	Abu Rayxon Beruniy	Dorilar haqida kitob	X asrda ma'lum bo'lgan dorivor o'simliklarning lug'atini tuzgan, unda dori tayyorlanadigan o'simliklar, ularning o'sadigan joylari haqida ma'lumotlar bayon qilingan.	Tabiatshunoslik	Botanika
5.	Abu Ali ibn Sino	Tib qonunlari	Parazit chuvalchanglar, askarida turli xil o'simliklardan (giyohlardan) tayyorlangan dori	Tabiatshunoslik	Botanika, Zoologiya

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

			darmonlar yordamida yo'qotilishi haqida maslahat bergan. O'zbek olimlari A.T.To'laganov, M.A. Sultonov, K.X. Ergashev va b.q. chuvalchanlarga qarshi kurashish choralarini ishlab chiqqanligini ko'rsatish.		
--	--	--	---	--	--

Ma'lumki, Movorounnaxrlik ulug' mutafakkirlar Abu Nasr Forobiy, al-Xorazmiy, Axmad Farg'oniy, Abu Rayxon Beruniy va b.q.lar jahon sivilizatsiya taraqqiyotiga o'zlarning yirik ilmiy kashfiyotlari bilan salmoqli xissa qo'shgan buyuk olimlar hisoblanadi. Hozirgi zamon fanlarining barchasida ularning ilmiy kashfiyotlaridan u yoki bu tarzda foydalanilmoqda. Masalan, Beruniy o'z kashfiyotlari bilan xissa qo'shgan fan sohasi kam bo'lsa kerak.

Ma'lumki, "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" fanining o'quv dasturi va darsligida "Yer va kosmos", "Atmosfera" va b.q. o'rganisda katta o'rin berilgan.

Beruniy birinchi bo'lib Yer shari globusini yasagan. Uning yirik xissasi astronomiya sohasiga qo'shilgan bo'lib, u Yer sharini harakatlanuvchi sistema deb yondashadi. Allomaning bunday qarashi o'sha davrlarda yerni harakatsiz deb xisoblangan xukumron qarashlarga zid keladigan ilmiy jasorat edi. Beruniyning bu yo'nalishdagi fikrlari jahonda geliosentizmning vujudga kelishiga yo'l ochdi va polyak astronomi Nikolay Kopernikga Beruniydan 500 yil keyin olamnig geliosentirik sistemasini o'rta tashlashga imkon berdi.

Beruniy osmon yoritgichlarining harakatlanish traektoriyalarini doira shaklida emas, balki ellips shaklida ekanligi haqidagi g'oyani birinchi bo'lib ilgari surgan va uni hisoblash usullarini kash etgan. Bu usullar Yevropada yangi davrga kelib

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

I.Kepler tomonidan nihoyasiga yetkazildi [7].

Yuqorida ta'kidlanganidek, Abu rayxon Beruniy ilgari surgan g'oyalar mamlakatimizda yangi-yangi fan sohalarini gurkirab rivojlanishiga asos bo'ldi.

Buyuk allomaning "Quyosh nurlarini issiqlik energiyasiga aylanishi to'g'risida"gi qarashlari "Geliotexnika" fanini shakllanishi va tez rivojlanishida o'z tasdig'ini topmoqda [3].

Masalan, mamlakatimiz "Quyosh" ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi olimlari, injener, texnik xodimlari tomonidan yaratilgan Quyosh konsentratorida 6000. harorat hosil qilinib, qiyin eriydigan metallardan noyob kristallar tayyorlashga, fan va texnika rivoji uchun o'ta zarur bo'lgan kristallarni o'stirishga erishilmoqda. Quyosh (geliotexnika) qurilmalari vositasida harakatlanmoqda, sun'iy yo'ldoshlar elektr energiyasi bilan ta'minlanmoqda, bioenergiya olinmoqda, pilla qurti uchun suv o'tlaridan oziqbop kompot tayyorlanmoqda, ko'chma suv chuchitgichlari ishlab chiqarilib cho'l va olis xududlarda yashovchi aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash yaxshilanmoqda. Energetika, texnika, transport, qishloq va komunal xo'jaliklari kabi sohalarni yangi bosqichga ko'tarish, Yangi O'zbekistonda "Ozod, obod va farovon hayot" milliy g'oyani keng ko'lamda amalga oshirishga imkon yaratildi.

Ayni paytda "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" fani bo'yicha auditoriya mashg'ulotlariga ajratilgan soatlar doirasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-pedagogik yo'naltirilgan asosida ulug' ajdodlarimiz merosi bilan atroflicha tanishtirish imkoniyati cheklanganligi ta'kidlash joiz.

Shu bois kichik yoshdagi o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash ishiga talabalarni-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorlashda auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning keng imkoniyatlaridan foydalanish asqotadi.

Talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda to'garak, ekeskursiya, kecha, viktorina va boshqalar alohida dolzarblik kasb etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" fani bo'yicha "Yosh tabiatshunoslar", "O'lkashunoslar", "O'lkashunoslik", "Yosh geliotexnikasi" kabi to'garaklarning birida yoki bir nechtasida ixtiyoriylik, ya'ni shaxsiy tashabbus va qiziqish asosida a'zo bo'lishi mumkin.

Ch. Hamdamovanning "To'garak-oila darsxonasi" mavzusidagi metodik tavsiyasida talabalarning-bo'lajak o'qituvchilarning to'garakdagi ishtiroki uchun asos bo'ladigan maqsadlarning xilma-xilligi ko'rsatib berilgan, ya'ni:

- malakali mutaxassis bo'lish;
- o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlarini mustahkamlash;
- fanlarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish;
- juda yaxshi o'qib, "a'lo" va "yaxshi" baholar olish;
- fan sohalari bo'yicha yangi ma'lumotlar olish;
- chuqur va mukammal bilimga ega bo'lish;
- hamkorlikda ishlashga o'rganish;
- guruhdoshlaridan orqada qolmaslik;
- kelajakdagi kasbiy faoliyatga oid muvaffaqiyatni ta'minlash;
- o'quv faoliyatida yuqori natijalarga zamin hozirlash uchun o'qituvchilarning talablariga javob berish;
- o'qituvchilar hurmatiga sazovor bo'lish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- kursdoshlariga ibrat bo'lish;
- o'qituvchilar va atrofdagilarning e'tirofiga sazavor bo'lish;
- yomon natijalar tufayli jamoa tanbehidan qochish;
- aqliy salohiyatni yanada oshirish kabilar [12,14-b].

Haqiqatdan ham o'z fanini sevadigan, bilimni talabalar bilan ulashishdan charchamaydigan, jonkuyar, tashkilotchi murabbiy rahbarligida o'tkaziladigan mazkur to'garaklar ularni tabiatshunoslik bo'yicha yangi ma'lumotlar va zamonaviy bilimlar olishni kengaytiradi, mavjudlarini chuqurlashtiradi va mustahkamlaydi hamda ularda mehnatsevarlik, hamkorlik, intiluvchanlik kabi ma'naviy fazilatlarni jadal shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi barobarida mazkur ma'naviy fazilatlarni kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik asosida yangi vaziyatga ko'chirishga ya'ni kichik yoshdagi o'quvchilarga mos ravishda ma'naviy fazilatlarni tarkib toptirishga imkon beradi.

“Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi” fani namunaviy dasturning “Mustaqil ishi” bo'limida “talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog'liq holda uning muayyan boblari va mavzularini chuqur o'rganish” zarurligi ta'kidlangan.

Shu bois yuqorida ko'rsatilgan mavzu (asosiy masala)larni yanada chuqur o'rganish orqali talabalar ongi va qalbida o'z tarixi va bugungi istiqloq odimlari bilan faxrlanish tuyg'usini uyg'otish maqsadida ularni “Ibn Sino o'g'itlari” mavzusi bo'yicha kecha rejasi (senariy)ni tuzish bilan bog'liq kichik izlanishga jalb qilish asqotadi. Mazkur jarayonda talabalarni mantiqiy fikr yuritish, shxsiy fikr mulohazalarini ilgari surish, o'z qarashlarini dalillash, gurohdoshlarini ularga ishontirish, hamkorlikda ijod qilish; abu Ali ibn Sino o'g'itlari, xalq tabobati durdonalari bo'yicha adabiyotlar bilan ishlashga doir bilim va ko'nikmalarni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tarkib toptirish bilan birga ularda muammo mohiyatini chuqur anglab olish, dorivor o'simliklarga, shifobaxsh mevalarga, umumman o'simliklar olamiga mehr uyg'otish, bo'lg'usi pedagogik faoliyatlarida kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ularni parvarish qilish, noyob meva daraxtlarini o'rganishga ehtiyojini shakllantirish uchun zarur sharoit yaratish muhimligi alohida ta'kidlanadi.

Bu esa talabalarga kecha rejasiga quyidagi asosiy masalalarni kiritishga imkon beradi:

-taniqli xalq tabobati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish;

-Ibn Sino usulidan foydalanib, turli ekologik muhitdan olishgan suv namunalarining sifatini aniqlash namoyish qilish;

-yilning turli fasllarida iste'mol qilinadigan o'simliklar, mevalar, poliz ekinlari turlari hamda ularning inson organizmiga shifobaxsh ta'siri to'g'risida izlab topilgan ma'lumotlar asosida ma'ruza qilish;

-tuman, viloyat xududlarida o'sadigan zararli va zaharli o'simliklar to'g'risida ma'lumotlar to'plash va o'quvchi yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ibot-tashviqot qilish maqsadida kurs, fakultet devoriy gazetasiga maqola tayyorlash;

-insonni tabiat bilan uyg'unlikka da'vat etuvchi zardushtiylik dinining muqaddas kitobi "Avesto", hamda "Qur'oni Karim", hadislar va O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunni o'rganish asosida kelgusi pedagogik faoliyatida o'quvchi yoshlarni ekologik shakllantirish.

Shunday qilib, "Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" fani 2-moduli "Tabiatshunoslik asoslari", deb nomlangan 2-modulining bo'lajak boshlang'ich

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sinf o'qituvchi-o'quvchilarini kelgusi pedagogik faoliyatlarida kichik yoshdagi o'quvchilarni ma'naviy tarbiyalash bo'yicha keng imkoniyatlari mavjudligi ishlab chiqildi.

Adabiyotlar ro'yhati

O'zbekiston respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni//.

Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.-176 b.

Axtamov R.A., Jo'rayev T.D. Ko'chma Quyosh suv isitgichlari-loyihalash xususidan// kasbiy ta'limning takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti. – Qarshi: Nasaf, 2007.-B.142-144.

Maxmudov T. "Avesto" haqida. – T.:Sharq, 2000.-63 b.

Mirzaaxmatova Sh., Po'latova D. Tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim. Uslubiy qo'llanma.-T.: Yangi asr avlodi. 2004.-44 b.

"Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi" fani namunaviy dasturi. Tuzuvchilar: N.Vahobova, D. Xodiyeva. – T.: ToshDPU, 2017.-12 b.

To'rayev B. Abu Rayxon Beruniy (!973-1048)//Buyuk yurt allomalari uchinchi nashri.-T.: O'zbekiston, 2020.-B. 37-47.

Shodiyev N., Nabiyeva D. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi ta'limida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy faoliyatga metodik tayyorlash. Uslubiy qo'llanma. II qism.-Samarqand: SamDCHTI, 2022.-50 b.

Shodiyev N. oliy matematika ta'limida kasbiy-pedagogik tayyorgarlik – talabalar ma'naviyatini shakllantirishi vositasi sifatida// Uzluksiz ta'lim muammolari Respublika ilmiy konferensiya materiallari.-Samarqand: SamDU, 2016.-B.104-

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

107.

Shodiyev N. Oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda kasbiy-pedagogik yo'naltirilganlik. Uslubiy qo'llnma. Samarqand: SamDU, 2019.-68 b.

Hamdamova CH. To'garak-oila darsxona. Metodik tavsiya Navoi, 2003.-B.12-13

